

ZAMONAVIY DASTURLASH TILLARI ORASIDA PYTHON DASTURLASH TILINING MUHIM O'RNINI VA AHAMIYATI

Normamatova Durдона Arziqul qizi

Talaba

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8070113>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-June 2023 yil

Ma'qullandi: 18-June 2023 yil

Nashr qilindi: 22-June 2023 yil

KEY WORDS

Python sintaksisi, operatorlar, operatsion tizim, standart kutubxona, dasturiy ta'minot, API, dastur paradigmalari, Veb-ilovalar.

ABSTRACT

Maqolada nima uchun python muhim va foydali dasturlash tili. Asosiy tizim va platformalar bilan juda mos keladi. Python qoidalari foydalanuvchiga qo'shimcha kodlarni yozmasdan o'z tushunchalarini ifodalash imkonini beradi. Ko'pgina boshqa dasturlardan farqli o'laroq, python eng ko'p kod o'qilishiga urg'u beradi va foydalanuvchiga kalit so'zlar o'rniga ingliz kalit so'zlaridan foydalanishga imkon beradi.

Bugungi kunda kompyuter savodxonligi o'qish va yozishni bilishdek dolzarb bo'lib qoldi. Kundalik hayotimizni elektron qurilmalarsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Kompyuterlar u yoki bu ko'rinishda (telefon, noutbuk, aqlli soatlar, televizor, avtomobillar) hayotimizning ajralmas qismiga aylandi.

Bu kompyuterlar uchun yozilgan dasturlar esa turmush tarzimizni butunlay o'zgartirib yubordi. Kun davomida o'nlab, balki yuzlab dasturlar og'irimizni yengil qiladi. Ertalab uyqudan turishga alohida dastur, kun davomida yaqinlarimiz bilan muloqot qilishga alohida dastur, taksi chaqirish uchun, ovqat buyurtma berish uchun, yangiliklardan xabardor bo'lish uchun, namoz vaqtlarini eslatib turish uchun, sevimli kino va seriallarni ko'rish uchun, ijtimoiy tarmoqlarda masofadan fikr almashish (talashib-tortishish uchun, onlayn ta'lim olish uchun va boshqa minglab ehtiyojlarimiz uchun alohida dasturlar mavjud. Dasturlarga talab bor ekan, tabiiyki, ularni yaratuvchi dasturchilarga ham kundan kunga ehtiyoj ortib bormoqda.

AQSh statistika byurosi hisobotiga ko'ra, 2022-yilda faqatgi-na AQShning o'zida dasturchilar uchun 800 ming ish o'rinlari bo'sh qolgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 2,4 millionga yetgan. 2023-yilda dunyo bo'ylab malakali mutaxassislarining tanqisligi 60 millionni tashkil qilgan va eng ko'p talab aynan dasturchilarga to'g'ri kelgan.

O'zbekistonda ham bu soha mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojning balandligini ularga taklif etilayotgan maoshlardan ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda eng yuqori maoshlar aynan axborot texnologiyalari yo'nalishi, xususan, dasturiy ta'minot yaratuvchilari orasida ekanligi hech kimga sir bo'lmasa kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Python dasturlash tili uzoq tarixga bormasada, lekin uning rivojlanishi hozirgi vaqtda eng istiqbolli sohalardan hisoblanadi. Python dasturlash tili o'tgan asrning 80-yillari oxirlarida ishlab chiqila boshlandi[1]. Python dasturlash tili boshqa dasturlash tillaridan farqli ravishda, mukammal darajada ishlab chiqilgan. Python dasturlash tili, boshqa dasturiy vositalarni boshqarish va ularning tarkibiy qismlarini mustaqil boshqarishni amalga oshiradi. Aslida Python ko'p maqsadli dasturlash tili sifatida o'rganilishi mumkin, bu dasturlash tili yordamida bir qancha jarayonlarni dasturlash imkoni yaratiladi. Python dasturlash tilida, bir vaqtning o'zida, boshqa dasturlash tillaridan farqli ravishda, bir nechta turdagi dasturlar yaratish inkoniyati mavjud, ya'ni: - amaliy dasturiy maxsulotlar; - web ilovalari dasturiy maxsulotlar; - ilmiy dasturiy maxsulotlar yaratish imkonini beradi. Python tarkibida xotiradan foydalanish va ishlash talablari bo'yicha cheklolar mavjud emas, ya'ni imkoniyatlar shu qadar kattaki, boshqa dasturlash tillari kabi ma'lumotlarni e'lon qilish tabaqasi mavjud emas. Bunday imkoniyatlar, albatta, dastur yaratuvchilar ish faoliyati samaradorligini keskin ortishiga xizmat qiladi. Python dasturlash tilini yaratilishi 1980-yil oxiri 1990-yil boshlaridan boshlangan[2]. O'sha paytlarda uncha taniqli bo'lmagan Gollandiyaning CWI instituti xodimi Gvido van Rossum ABC tilini yaratilish proektida ishtirok etgan edi. ABC tili Basic tili o'rniga talabalarga asosiy dasturlash konsepsiyalarini o'rgatish uchun mo'ljallangan til edi. Bir kun Gvido bu ishlardan charchadi va 2 hafta davomida o'zining Macintoshida boshqa oddiy tilning interpretatorini yozdi, bunda u albatta ABC tilining ba'zi bir g'oyalari o'zlashtirdi. Shuningdek, Python 1980-1990-yillarda keng foydalanilgan Algol-68, C, C++, Modul3 ABC, SmallTalk tillarining ko'plab xususiyatlarini o'ziga olgandi. Gvido van Rossum bu tilni internet orqali tarqata boshladi. Bu paytda o'zining "Dasturlash tillarining qiyosiy taqrizi" veb sahifasi bilan internetda to 1996-yilgacha Stiv Mayevskiy ismli kishi taniqli edi. U ham Macintoshni yoqtirardi va bu narsa uni Gvido bilan yaqinlashtirdi. O'sha paytlarda Gvido BBC ning "Monti Paytonning havo sirki" komediyasining muxlisi edi va o'zi yaratgan tilni Monti Payton nomiga Python deb atadi (ilon nomiga emas). Til tezda ommalashdi. Bu dasturlash tiliga qiziqqan va tushunadigan foydalanuvchilar soni ko'paydi. Boshida bu juda oddiy til edi. Shunchaki kichik interpretator bir nechta funksiyalarga ega edi. 1991-yil birinchi OYD(Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash) vositalari paydo bo'ldi[3]. Bir qancha vaqt o'tib Gvido Gollandiyadan Amerikaga ko'chib o'tdi. Uni CNRI korparatsiyasiga ishlashga taklif etishdi. U o'sha yerda ishladi va korparatsiya shug'ullanayotgan proektlarni Python tilida yozdi va bo'sh ish vaqtlarida tilni interpretatorini rivojlantirib bordi.

Tahlil va natijalar

Agar siz dasturlashni o'rganishni endi boshlagan bo'lsangiz, Python dasturlash tili siz uchun juda ham yaxshi tanlovdir. Python dasturlash tilining asosiy xususiyatlaridan biri bu uning soddaligidir, bu esa o'z navbatida dasturlash sohasini endi o'rganayotganlar uchun juda ham yaxshi imkoniyat tug'diradi. Python dasturlash tilida yozilgan aksariyat dasturlar boshqa dasturlash tillariga solishtirilganda juda ham qisqa bo'ladi, masalan C yoki C++. Bu qisqalik dasturda kam xatolar bo'lishiga va biror loyihani tayyorlashda ketadigan vaqtni qisqartirishga imkon beradi. Biz bu dasturlash tilini kompyuter dasturlari yaratishda, ma'lumotlar bazalari bilan ishlovchi ilovalar yaratishda, tarmoqlar uchun dasturlash yozishda va o'yinlar yozishda ham foydalanishimiz mumkin. Python biror platforma tanlamaydigan dasturlash tilidir (cross-platform), bu esa Windows, MacOS va Linuxda ham bemalol kod yozish imkonini beradi.

Python dasturlash tili imkoniyatlari :Python – bu o'rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo'lgan oz sonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi. Python yuqori darajadagi ma'lumotlar strukturasi va oddiy lekin samarador obyektga yo'naltirilgan dasturlash uslublarini taqdim etadi. Pythonning o'ziga xosligi [4].

- ❖ Oddiy, o'rganishga oson, sodda sintaksisga ega, dasturlashni boshlash uchun qulay, erkin va ochiq kodlik dasturiy ta'minot.
- ❖ Dasturni yozish davomida quyi darajadagi detallarni, misol uchun xotirani boshqarishni hisobga olish shart emas.
- ❖ Ko'plab platformalarda hech qanday o'zgartirishlarsiz ishlay oladi.
- ❖ Interpretatsiya qilinadigan til.
- ❖ Kengayishga moyil til. Agar dasturni biror joyini tezroq ishlashini xoxlasak shu qismni C yoki C++ dasturlash tillarida yozib keyin shu qismni python kodi orqali ishga tushirsa (chaqirsa) bo'ladi.
- ❖ Juda ham ko'p xilma-xil kutubxonalariga ega.
- ❖ xml/html fayllar bilan ishlash
- ❖ http so'rovlari bilan ishlash
- ❖ GUI (grafik interfeys)
- ❖ Veb saytlarni yaratish
- ❖ FTP bilan ishlash
- ❖ Rasmi audio video fayllar bilan ishlash
- ❖ Robot texnikada
- ❖ Matematik va ilmiy hisoblashlarni dasturlash

Pythonni katta projeklarda ishlatish mumkin. Chunki, uni chegarasi yo'q, imkoniyati yuqori. Shuningdek, u sodda va universalligi bilan dasturlash tillari orasida eng yaxshisidir. Hozirgi kunda Python bilan turli sohalarda ishlovchi kompaniyalar mavjuddir. Masalan, Google, NASA va Dropbox kabi kompaniyalar o'zlarining dasturlarini Python tilida yozib boradilar.

Python tilidagi erishilgan natijalar juda ko'pdir. Ularning ba'zilari quyidagilar:
Dasturchilar kodni tezlik bilan yozishlari mumkin.

Kodni qayta ishlash va tahrirlash juda ham sodda.

Python tilida yozilgan dasturlar Unix, Linux va Windows kabi o'zgaruvchan operatsion tizimlari bilan ham ishlashadi.

Python tilidagi kutubxonalar va modullar ilovani boshqarishni osonlashtiradi[5].

Python joriy yili yangi dasturchilar tomonidan o'rganiladigan eng mashhur dasturlash tili hisoblanadi. Bundan tashqari, Python statistik ma'lumotlar ishlash uchun ham ko'p iste'mol qilingan til hisoblanadi. Bu til orqali statistik analiz, ma'lumotlar bazalarini boshqarish, mashinaviy o'rganish va boshqa sohalarda ham foydalaniladi.

Yangi ish o'rinlari va talablar Python bilan bog'liq bo'lgani uchun, bu tilni o'rganishga ko'p narsa sarflanmoqda[6]. Shuningdek, bir necha universitetlar va xususiy ta'lim markazlari Python darslarini taklif qilmoqdalar. 2020 yilgi StackOverflow anketasi bo'yicha, dunyo miqyosida dasturchilarning 41.7%si Python tilidan foydalanishadi. Bu 3 ta eng mashhur tillar orasida ikkinchi joyni band qiladi.

GitHub statistikasi bo'yicha, Python tilida yozilgan kodlar soni 2021 yilda o'sib borayapti va bularning ko'p qismi ma'lumot ishlovchilariga oid[7].

Upwork platformasida Python dasturchilari uchun vakansiya e'lon etishda o'rta maaosh katta miqdordagi ish joylari uchun talab keltiriladi.

Glassdoor.com'da o'rnatilgan ish e'lonlari bo'yicha Python dasturchilarining o'rta maaoshi \$76,526 dan boshlab \$117,000 gacha bo'ladi.

Xulosa

Tahlillarimiz natijasida aytish mumkinki, Python dasturlash tili, bugungi kunda dunyoning eng mashhur va ommaviy tilidan biri sifatida bilinadi. Bu yorqin, oson va yetarlicha yuqori darajada qulayliklar bilan ta'minlangan aniq sintaksisga ega bo'lgan bir dasturlash tili hisoblanadi. Python, bir nechta sohalarda foydalanilishi mumkin: web-dasturlash, ma'lumot tahlili, ishchi avtomatlashtirish va boshqa sohalarda. Pythonning bayon qiladigan sababi shundaki, u yorqin va yetarlicha oson sintaksisga ega bo'lgan til hisoblanadi. Python sintaksisi eng mashhur dasturlash tillari ichida eng oddiy va aniqdir. Python dasturlash tilining keng miqyosda qo'llanilishi mumkin bo'lgan uch asosiy soha bor: veb-dasturlash (backend – vebserver uchun ilovalar yozish), sun'iy intellekt masalalari, kompyuterda foydalanuvchi juda ko'p marta bajaradigan mayda ishlar (elektron xatlarni jo'natish, fayllarni izlash va bosmalash, elektron jadvaldan biror-bir ma'lumotlarni ajratib olish va xakozolar).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axatov Akmal Rustamovich , Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich // Nashr uchun mas'ul Jumanov Isroil Ibragimovich Python tilida dasturlash asoslari. O'quv qo'llanma.– Samarqand: SamDU nashri, 2020 yil, – 180 bet.
2. Krishna Rungta. Learn Python in 1 Day: Complete Python Guide with Examples. India 2016. -182 p.
3. Narasimha Karumanchi. Data Structure and Algorithmic Thinking with Python Paperback. India 2015. 170p.
4. Сысоева М.В., Сысоев И. В. Программирование для «нормальных» с нуля на языке Python Москва. 2018. -180с.
5. Федоров Д. Ю. Основы программирования на примере языка Python. Санкт-Петербург 2018. -167 с.
6. Eshtemirov S. Nazarov F. Algoritmash va dasturlash asoslari. O'quv qo'llanma. Samarqand 2019. -208 b.
7. Nazarov F. C++ tilida dasturlash asoslari. Uslubiy qo'llanma. Samarqand 2017. -208 b.